

УДК 0056 :65.012.34
DOI

**ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ И МЕЖФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КООРДИНАЦИИ**

ЛИЗОГУБ Р.П.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

МАКАРЕНКО Ю.С.,
ассистент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проведено исследование и дана оценка влияния логистической интеграции и межфункциональной координации на преобразование организационной структуры предприятия и повышение эффективности управления деятельностью. Определена последовательность этапов реорганизации организационной структуры управления предприятием представлена обобщённая схема матричной организационной структуры управления предприятия с координационными полномочиями у службы логистики.

Ключевые слова: эффективность управления, межфункциональная координация, логистическая интеграция, организационная структура, логистическая система.

**TRANSFORMATION OF THE ORGANIZATIONAL
STRUCTURE OF THE ENTERPRISE UNDER THE INFLUENCE
OF LOGISTIC INTEGRATION AND INTERFUNCTIONAL
COORDINATION**

LIZOGUB R.P.,
candidate of economic sciences,
associate professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

MAKARENKO J.S.,
assistant
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article studies and assesses the impact of logistics integration and cross-functional coordination on the transformation of the organizational structure of the enterprise and improving the efficiency of activity management. The sequence of stages of reorganization of the organizational structure of enterprise management is determined. A generalized diagram of the matrix organizational structure of enterprise management with coordinating powers of the logistics service is presented.

***Keywords:** management efficiency, cross-functional coordination, logistic integration, organizational structure, logistic system.*

Постановка задачи. Между функциональными областями логистики существует тесная взаимосвязь, которая нуждается в интегрированном подходе в логистике и в объединении функциональных процессов в пределах логистической системы, где важную роль координаторов деятельности в функциональных областях логистики на предприятии будут выполнять менеджеры по логистике. Поэтому, реализация логистического подхода в производственной и хозяйственной деятельности предприятия зависит от своевременного выполнения намеченных производственных задач и координации определенных функций и полномочий.

Актуальность. В настоящее время, на практике выделяют три основных функциональных области логистики, то есть сферы деятельности, в которых выполняются логистические функции: физическое распределение (сбытовая деятельность, обеспечение (своевременная доставка и поддержка) производства и снабжение. И как известно, большому количеству предприятий для осуществления логистического процесса необходимо взаимодействие с другими предприятиями, совместном управлении деловыми связями и подходами. Все три функциональные области логистики присутствуют на предприятиях разных видов экономической деятельности с учетом происходящих на них операционных процессов.

Анализ последних исследований и публикаций. Достаточно много ученых, которые исследуют проблемы логистического менеджмента и изучают использование возможностей управления с помощью логистической интеграции и межфункциональной координации. Изучению развития методов теории управления посвящали свои работы Антонов В.Г., Асаул А.Н., Клейнер Г.Б., Каплан Р.С. В работах Владимировой И.Г., например, рассматриваются формы и методы проведения интеграционных и дезинтеграционных структурных преобразований. Основополагающей составляющей логистики является уверенность в том, что интеграция всей системы обеспечивает гораздо более выдающиеся результаты деятельности, чем разрозненное управление отдельными функциями [4, стр.43]. Однако, несмотря на имеющиеся исследования на недостаточном уровне проведена оценка положительного влияния на повышение эффективности управления деятельностью предприятия логистической интеграции и межфункциональной координации, так как источником всех стратегических преимуществ предприятия служат логистические операции, которые интегрированы и образуют единую сферу компетенции предприятия.

Цель статьи. Исследование и оценка влияния логистической интеграции и межфункциональной координации на преобразование организационной структуры предприятия и повышение эффективности управления деятельностью.

Изложение основного материала исследования. Усовершенствование межфункциональной координации невозможно без преобразования организационной структуры управления предприятием. Для минимизации возможных негативных последствий, связанных с сопротивлением изменениям со стороны персонала существующих организационных подразделений, такое преобразование обязательно должно быть поэтапным.

Рекомендуемая последовательность этапов реорганизации организационной структуры управления предприятием, приведена на рисунке 1.

Представленная последовательность преобразований ориентирована на постепенное расширение полномочий по логистической координации с возможностью преодоления ряда недостатков, которые присущи линейно-функциональному типу

организационной структуры (функциональной разобщённости, отсутствия ответственных за конечный результат происходящих процессов, недостаточной скорости реагирования на изменения факторов внешней среды, высоких затрат на координацию деятельности подразделений и т.п.).

Рис. 1. Предлагаемая последовательность изменения организационной структуры управления предприятием

На первом этапе рекомендуемых изменений, предлагается сохранить традиционный и наиболее широко распространённый линейно-функциональный тип организационной структуры управления предприятием, что позволит снизить сопротивление персонала происходящим изменениям.

Полномочия по межфункциональной координации при управлении материальными потоками передаются руководителю службы логистики предприятия, имеется ввиду создание департамента логистической службы. Создание департамента логистической службы позволит сосредоточить управление логистическими службами и создать отдел обслуживания клиентов. Такой подход даст возможность упорядочить информационный обмен в рамках процесса выполнения заказов.

Представим обобщённую схему линейно-функциональной организационной структуры управления на рисунке 2.

Рис. 2. Обобщённая схема линейно-функциональной организационной структуры управления предприятия

На следующей стадии, по мере расширения деятельности предприятия, в составе службы логистики предлагается выделить координаторов или службу, которые способны будут управлять межфункциональными процессами, направленные на взаимодействие и управление товарными потоками: снабжения и выполнения заказов клиентов. Эффективная деятельность предприятия не возможна без тесной координации между различными функциональными направлениями.

Такая координация требует эффективных и прочных связей между всеми субъектами логистических процессов. То есть на уровне координаторов логистической системы предприятия, будут производиться расчеты по оптимизации процессов движения материального потока и подготавливаться обоснованные рекомендации, в частности по логистическому интегрированию в различных формах всех логистических структурных единиц

предприятия. При этом необходимо отметить, что подготовка управленческих решений должна иметь альтернативы по всем функциональным направлениям: охватывать объем закупок, оптимизацию работы автотранспорта и складских помещений, а также учитывать деятельность других функций.

Координационные полномочия в рамках процесса выполнения заказов клиентов могут быть переданы менеджеру отдела обслуживания клиентов или созданной координационной службе. Передача функции приёма заказов отделу обслуживания клиентов службы логистики позволит разрешить ситуационную задачу, которая связана с неравномерным распределением нагрузки на логистическую инфраструктуру предприятия вследствие неправильной или несвоевременной деятельности сотрудников службы продаж.

Основная задача координатора будет определяться сферой преимущественного распространения, концентрации и согласования, возникающих в процессе деятельности логистических интересов, будет направлена на формирование конкурентных преимуществ для всех структурных подразделений предприятия. Координатор должен проявлять активность на всех этапах интеграции логистической системы: своевременно и качественно проводить мониторинг, осуществлять контроль взаимосвязи всех структурных подразделений предприятия, стимулировать и содействовать процессу установления связей, обосновать как финансовую, так и правовую поддержку.

В случае выделения в составе службы логистики координаторов межфункциональных процессов, образуется организационная структура управления матричного типа, которая в обобщённом виде представлена на рисунке 3. По сравнению с линейно-функциональным видом организационной структуры управления, матричная структура будет обладать следующими основными преимуществами:

- большая гибкость и скорость принятия решений;
- меньшая вероятность возникновения межфункциональных конфликтов;
- более высокая степень ориентации на конечные результаты межфункционального процесса и общеорганизационные цели предприятия;

- совместная подготовка и совместное обсуждение политики обслуживания;
- разработка единого подхода к выполнению стандарта услуг;
- создании сбалансированного комплекса мероприятий, направленных на создание новых технико-экономических показателей для конкурентоспособной, передовой логистики.

Рис. 3. Обобщённая схема матричной организационной структуры управления предприятия с координационными полномочиями у службы логистики

Таким образом, матричная организационная структура управления предприятием будет способствовать сбалансированности и синхронизации материальных и сопутствующих потоков в масштабах обслуживаемого сегмента рынка, и, следовательно, формированию материальных потоков экономически целесообразных объемов и направлений, тем самым предотвратит иммобилизацию финансовых средств в запасах, что в будущем позволит повысить степень адаптивности логистической системы к изменяющимся условиям рыночной конъюнктуры.

Ожидается, что мониторинг и координация взаимодействия всех структурных подразделений предприятия в соответствии с теми задачами и интересами, которые являются основанием развития взаимовыгодного процесса сотрудничества всех участников одного коллектива предприятия и является основной задачей и выгодным направлением созданного координирующего центра логистической системы.

Рассматриваемый вариант создания департамента логистической службы предполагается, что будет обладать следующими достоинствами:

- взаимосвязь с всеми существующими на предприятии операционными логистическими подразделениями;
- лучшее понимание возможностей логистики компании;
- возможность проследить движение товаров через имеющуюся внутреннюю цепь поставок и своевременно получить достаточно полную информацию о происходящих в ней процессах (в том случае, если логистике в компании даются не только обслуживающие, но и координационные функции, что предполагает подчинение руководителя данной службы высшему должностному лицу предприятия);
- повышение уровня и степени управляемости предприятием, уровня координации, при условии, что вся логистическая цепочка происходящих процессов находится в одном управляемом центре;
- уменьшается частота и интенсивность, а также возможность возникновения производственных конфликтов с операционными подразделениями службы логистики.

Координационный центр в виде департамента логистической службы в качестве инструментов повышенного уровня активизации логистических процессов на предприятии кроме своих основных

функций логистического направления может использовать также: сбор и обработку имеющихся у предприятия данных, проведение консультирования, поручительство, информирование, проведение тендеров, финансовых, инвестиционных и инновационных проектов, что в свою очередь, позволит предприятию получить дополнительный эффект и улучшить конкурентные позиции.

Важную роль в обеспечении логистической координации играет информационная поддержка взаимодействия существующих на предприятии смежных служб. На стратегическом и тактическом уровнях такая поддержка может реализовываться за счёт использования интегрированной информационной системы класса «ERP» (Enterprise Resource Planning), то для принятия управленческих решений на оперативном уровне можно применять одну из схем рационального взаимодействия программных продуктов класса «SCES» (Supply Chain Execution Systems – информационные системы исполнительского уровня в цепях поставок). В данном случае при информационном обмене между программными продуктами «WMS» (Warehouse Management System – система управления складом), «TMS» (Transportation Management System – система управления транспортировкой), «CRM» (Customer Relationship Management – система управления взаимоотношениями с клиентами) и корпоративной информационной системой класса «ERP» в рамках процесса выполнения заказов клиентов, на этапе оперативного принятия управленческих решений, будет направлена на обеспечение эффективной работы всех служб логистики (транспортного отдела, отдела складского хозяйства, отдела обслуживания клиентов).

Предложим алгоритм управления материальным потоком в формате логистической интеграции организационной структуры для предприятия, рисунок 4.

Получим, что на увеличение объема закупок и распределение товаров, услуг, продукции, будет оказывать наибольшее влияние логистическая интеграция, которая будет способствовать одновременно оптимизации совокупных затрат предприятия.

Представленный алгоритм управления материальными потоками в формате представленной логистической интеграции будет включать координацию взаимодействия всех структурных

подразделений предприятия, гармонизации их производственных и хозяйственных интересов.

Рис.4. Алгоритм управления материальными потоками в формате логистической интеграции и координации

Предполагается, что все необходимые операции, связанные с действиями материальных потоков, будут рассматриваться не по отдельности, а как одно целостное звено, состоящее из совокупных затрат. Важной и одной из характерной особенностью такого подхода является то, что все статьи затрат рассматриваются одновременно для обеспечения определенного уровня обслуживания и эффективности деятельности предприятия.

По результатам проведенного мониторинга может сложиться такая ситуация, что динамика затрат в разрезе функций может быть разбалансированной, по одним – затраты уменьшаются, по другим увеличиваются или не изменяются в течении периода.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, основная задача снижения затрат заключается в том, чтобы найти правильное решение, которое с минимальными совокупными затратами в оптимальные сроки позволит удовлетворить потребности клиентов. Можно предположить, что благодаря интеграции и координации всех логистических функций в одно целое затраты будут минимальными при сохранении необходимого уровня обслуживания.

Применение такого подхода в управлении логистической системой позволит снизить логистические затраты на 15-20%; транспортные расходы - на 10-20%; расходы на погрузочно-разгрузочные работы на 15-25%; ускорить скорость обращения материальных ресурсов на 25-35%.

Список использованных источников

1. Антонов В.Г. Корпоративное управление / В.Г. Антонов. – М.: Форум, 2017. – 286 с.
2. Асаул А.Н. Менеджмент корпорации и корпоративное управление /А.Н. Асаул, В.И. Павлов, Ф.И. Бескиерь, О.А. Мышко. – СПб.: Гуманистика, 2016. – 328 с.
3. Бондаренко И.В. Эффективность управления предприятием – ключевая задача менеджмента / И.В. Бондаренко. – М.: ИПО «МП». 2013. – 643 с.
4. Бауэрсокс Доналд, Клос Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е изд./перевод с англ. Н.Н. Барышниковой, Б.С. Пинскера.: Издательство «Олимп-бизнес», 2017, – 640 с.
5. Клейнер Г.Б. Механизмы принятия стратегических решений на предприятиях / Г.Б. Клейнер. – М.: Экономика, 2014. – 464 с.